

Сіденко Анна¹

Email: sidenkoanna787@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305591>

Формування національного бренду України через діяльність публічних осіб

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Країни через власну діяльність здатні формувати національний бренд, який закріплюється у свідомості людей. Саме завдяки цьому певні образи або символи асоціюються з конкретними країнами.

За визначенням американського вченого Філіпа Котлера: «Бренд — це ім'я, термін, знак, символ або дизайн, або їх комбінація, що ідентифікує продукти або послуги одного продавця чи групи продавців і вирізняє їх від продуктів або послуг конкурентів» (Kotler & Armstrong, 2017, с. 250). Разом із назвою бренду певного об'єкта у свідомості людини формується набір атрибутів, таких як якість, престиж, довіра, цінність тощо, що формують цілісний образ об'єкта. Це стосується не лише комерційних продуктів, як може здатися на перший погляд, а й ширших явищ: зокрема, бренд може формуватися на рівні країни. Британський експерт у сфері брендингу, Саймон Анхольт, увів у науковий обіг поняття «національний бренд». За словами С. Анхольта, національний бренд — це сукупність уявлень та оцінок, які формуються у міжнародній спільноті стосовно певної країни. Автор приділяє велику увагу тому, що національний бренд виходить за межі традиційного маркетингу. Це пояснюється тим, що національний бренд базується не лише на рекламних кампаніях, а й на реальних діях держави в таких сферах, як економіка, культура, політика та міжнародні відносини. На відміну від товарів, які можна запакувати у гарну «обгортку» та подати у вигідному світлі, з країнами ситуація є складнішою, оскільки вирішальним у формуванні національного бренду є не те, що країни говорять про себе, а те, як вони діють (Anholt, 2011, с. 1-4).

Воллі Олінс, британський фахівець з бренду, надає бренду важливу функцію допомагати зрозуміти, ким ми є, і повідомляти про це світові (Нагорняк, 2008, с. 220). Нині у світі налічується близько 195 держав, одні створили свій національний бренд і успішно його використовують, отримуючи економічну вигоду, інші ж залишаються у тіні. Хорватія є прикладом країни, що за допомогою вдалої міжнародної інформаційної кампанії подолала асоціації з війною на Балканах та сформувала туристично привабливий національний бренд (Одарченко, 2021).

Історія України сповнена великою кількістю трагічних та революційних подій. Це призвело до формування у світі сприйняття України як країни-жертви з численними проблемами: залежність від підтримки інших держав,

¹ Студентка бакалаврату, соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

політична нестабільність, високий рівень корупції. Першу широку поінформованість світу про Україну спричинила аварія на Чорнобильській АЕС в 1986 році. Проведення чемпіонату Євро-2012 стало важливим кроком для покращення іміджу України, оскільки спричинило залучення туристів до України, що дало змогу мешканцям інших країн ознайомитися з українською культурою і способом життям. 2014 рік став переломним для українців – Євромайдан, Революція Гідності, початок війни на Сході України та анексія Криму принесли нову хвилю страждань українському народу. Відтоді Україна почала формувати новий образ держави, що знає свою історію та захищає свій суверенітет, держави, громадяни якої відстоюють свої права та готові боротися до останнього за справедливість. Повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року розділило життя громадян на «до» і «після» та задало новий розвиток національного бренду. Кризова ситуація, у якій опинилася Україна, засвідчила, що національний бренд є важливим не лише для престижу країни або розвитку туризму. Національний бренд також став засобом комунікації та протидії ворожій пропаганді. Показовим прикладом є виступ гурту Kalush Orchestra на Євробаченні в 2022 році, який приніс перемогу на пісенному конкурсі та закріпив національний бренд країни на світовому рівні. Заклик фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка про порятунок захисників Маріуполя, які на той момент були замкнені в бункерах «Азовсталі» та оточені російськими військами, нагадав міжнародній спільноті про війну в Україні. Результатом такого вчинку стало збільшення світових пошукових запитів у Google щодо слів «Маріуполь» і «Азовсталь» (Мадрига, 2024, с. 99-100).

Повномасштабне вторгнення стало поштовхом для України розвивати свій бренд. На патріотичній хвилі українські бізнеси зменшили орієнтацію на європейський стиль і цінності, оскільки зрозуміли власну унікальність. З 2022 року простежується утвердження українського стилю та залучення його до різних сфер в Україні. Більшість українських виконавців почали співати українською мовою, деякі переклали російськомовні пісні на українську мову (MONATIK, Оля Полякова та інші). Відмова від російських виконавців привернула увагу до давно діючих українських гуртів, таких як «Океан Ельзи», «Скрябін», «Бумбокс». Зацікавленість громадян у власній музичній індустрії також стимулювала розвиток новітніх українських гуртів, до прикладу Sad Novelist. Наразі україномовні пісні становлять 57% плейлистів на музичних стрімінгових сервісах, це на 23% більше, ніж у 2022 році, засвідчують дані з журналу «Forbes». Результатом вдалої культурної діяльності стало збільшення прослуховування українських пісень за кордоном, 57% на противагу 27% у 2022 році (Качковська, 2025). Піднесення національної свідомості виявилось не лише в музиці, а й у кіноіндустрії. Підтвердженням є поява фільмів, таких як «20 днів у Маріуполі», «2000 метрів до Авдіївки», «Буча», «Щедрик». Відбулося переосмислення цінностей: у теперішніх фільмах відображені трагічні події, які відбуваються в країні. Фільми такого типу виконують декілька функцій: перша це фіксація

подій в історії та пам'яті громадян, друга — комунікаційна, інформування світу про теперішні українські реалії.

Розвиток національного бренду є надзвичайно важливим у наш час. Національний бренд — це про визнання власної країни на світовій арені, захист репутації, збереження культурної спадщини, можливість розповісти про найболючіше. Одним зі шляхів розповісти про власну країну є діяльність публічних осіб.

Коли лунає згадка про українську кухню, одразу ж в уяві виникає образ борщу. Борщ — українська страва, яку звикли готувати з давніх-давен. Рецептúra приготування особлива в кожному регіоні України та є тією самою родинною таємницею, що передається від покоління до покоління. Гастрономічна культура країни може надавати велику кількість інформації про країну, тому важливо її берегти як частину культурної спадщини. «Їжа — це потужний соціальний інструмент, за допомогою якого можна об'єднати або розділити націю», — таку роль надає їжі Євген Клопотенко. Завдяки йому та його команді наша країна може пишатися різноманіттям і вишуканістю української кухні. Радянська влада, що утвердилася в 1917 році, модифікувала не лише мову, архітектуру, моду під свій стиль, а й їжу — така позиція шеф-кухаря. Зменшилося розмаїття страв, а також насиченість їх приправами (Hirsch, 2022). Це пояснює те, чому наразі багато поєднань смаків для нас здаються незвичними. З метою відновлення та передачі майбутнім поколінням дорадянської справжньої української кухні Євген Клопотенко започаткував проєкт «ГастроСпадок», під час якого збираються старовинні рецепти по всій Україні (Klopotenko). За його ініціативи першого липня 2022 року процес приготування борщу внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Наразі процес приготування борщу є особливою технікою і мистецтвом — як неополітанське піцайоло в Італії та вашюку в Японії (Поліщук, 2025). Бізнес-діяльність Євгена Клопотенка спрямована на ознайомлення з українською кухнею та руйнування стереотипів, що українська їжа це суто борщ та вареники. Ресторан «100 років тому вперед» є втіленням цієї мети відомого шеф-кухаря. У травні 2014 року діяч видав книгу «The Authentic Ukrainian Kitchen» в якій запропонував інший погляд на українську кухню (Hirsch, 2022). Така діяльність проливає нове світло на традиційну кухню України в міжнародній спільноті.

Кожний регіон України особливий не лише смаковою гамою, а й стилем життя та цінностями. Дмитро Комаров, який з початком повномасштабного вторгнення став військовим журналістом, фіксує руйнування, завдані ворогом. До його сюжетів увійшла деокупація Київщини, Харківщини та Херсонщини. Дмитро Комаров запустив новий тревел-проєкт «Світ навиворіт. Україна», де розповідає про давні традиції та маловідомі місця України (Дмитро Комаров: чим зараз займається найвідоміший мандрівник України, 2024). У діяльності Дмитра Комарова втілюється одна з вищезазначених важливих функцій національного бренду — інформування світу про події в

Україні. Проекти висвітлені на YouTube-каналі діяча є матеріалом для ознайомлення світу з життям українців під час війни.

Про силу та стійкість українського духу можна дізнатися переглянувши відео Дмитра Комарова. Говорячи про «силу», варто згадати й Олександра Усика — українського боксера. Перемога боксера над Тайсоном Ф'юрі в 2024 році та Даніелем Дюбуа в 2023 та 2025 роках, привернула увагу світу до України. Демонстрація цінностей та менталітету країни на світовій арені виявляється не тільки через пісенні конкурси, як-от «Євробачення», а й через спорт. Олександр Усик — це втілення непохитності, стійкості й мужності українського народу. Наразі чемпіон прославляє Україну в царині боксу, є абсолютним чемпіоном світу та володарем пояса The Ring (Башкатова, 2025).

Наостанок хочеться розповісти про телеведучу, громадську активістку, меценатку — Марію Єфросиніну. Марія також є однією із засновниць «Фонд Маша», метою якого є протидія насиллю. Діяльність фонду допомагає впоратися із завданими війною психологічними проблемами. До прикладу, один з проєктів фонду «Незламна мама» спрямований на професійну психологічну допомогу матерям та дітям, які постраждали від війни. Партнерами фонду є відомі закордонні компанії: L'Oréal, Chanel, Unicef, UN Women (mashafund). Марія Єфросиніна є послом фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні). Таке членство посилює авторитет України на світовій арені. На своїй сторінці в Instagram діячка постить світлини з укриття, де вона перебуває з сином під час повітряних тривог. Такі пости несуть інформативний зміст і показують увесь жах іноземній спільноті, що відбувається під час повітряних тривог в Україні.

Тому, важливу роль при формуванні національного бренду країни відіграють не лише символи, а й публічні особи. Їхня діяльність формує позитивний образ України — країни, що надихає, захищає свої цінності та гідно представляє себе у світі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дмитро Комаров: чим зараз займається найвідоміший мандрівник України (2024) /1+1 Новини. <https://1plus1.ua/novyny/dmytro-komarov-chym-zaraz-zaimaietsia-naividomishyi-mandrivnyk-ukrainy>
2. Мадрига, Т. (2024). *Національний бренд України як засіб комунікації в умовах повномасштабної війни*. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Політологія, 17. <https://lib-old.pnu.edu.ua/bitstream/123456789/23208/1/15%20%283%29.pdf>
3. Нагорняк, Т. Л. (2008). *Країна як бренд. Національний бренд «Україна». Стратегічні пріоритети*, 4(9). https://www.lib.dp.ua/text/sp_2008_4_29.pdf
4. Одарченко, К. (2021). *Репутація країн та національні бренди*. LB.ua. https://lb.ua/blog/katerina_odarchenko/484614_reputatsiya_krain_natsionalni.html
5. Суспільне Культура. (2025). *Українська музика набирає обертів: частка пісень українською в плейлістах зростає до 57%*. <https://suspilne.media/culture/1110886-ukrainska-muzika-nabirae-obertiv-castka-pisen-ukrainskou-v-plejlistah-zroslo-do-57/>
6. Суспільне Спорт. (2025). *Олександр Усик продовжує лідирувати в рейтингу боксерів у гевівейті за версією The Ring: які зміни відбулись у топ-10*. <https://suspilne.media/sport/1095026-oleksandr-usik-prodovzue-lidiruvati-u-rejtingu-bokseriv-u-gevivejti-za-versieu-the-ring-aki-zmini-vidbulis-v-top-10/>
7. Фонд Маша. (n.d.). *Про нас / About*. <https://mashafund.org.ua/>

8. Anholt, S. (2011). *Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations. Exchange: The Journal of Public Diplomacy*, 2(1).
<https://surface.syr.edu/exchange/vol2/iss1/1>
9. Associated Press. (2022). *Ukrainian borscht becomes symbol of cultural preservation*.
<https://apnews.com/article/ukrainain-borsch-borscht-cultural-preservation-chef-food-ec0bd5ce731fe28cf4b35479c0eec911>
10. Klopotenko.com. (n.d.). *Проект «ГастроСнадок»*.
<https://klopotenko.com/gastrospadok/>
11. Kotler, F., & Armstrong, G. (2017). *Principles of Marketing*. Pearson.
https://drive.google.com/file/d/1TOzzJe6q3C5z9HSdvWvAqIWTsqo_wnHd/view
12. United Nations Population Fund (UNFPA). (2022). *Maria Efrosinina became the Honorary Ambassador of the United Nations Population Fund in Ukraine*.
<https://ukraine.unfpa.org/en/news/maria-efrosinina-became-honorary-ambassador-un-population-fund-ukraine>
13. TheInWeb Media. (n.d.). *Як борщ стає інструментом культурних бізнес-комунікацій*. <https://theinweb.media/yak-borshch-staye-instrumentom-kulturnykh-biznes-komunikatsiy/>